

D./D^a. CABALLERO FONCUBIERTA, ANTONIO

REF. MV2023-573

Reunida en sesión ordinaria, de fecha 28 de noviembre de 2023, y una vez examinada su solicitud de ayuda al Plan Propio de Investigación de esta Universidad arriba referenciada, la Comisión de Investigación de la Universidad de Cádiz ha acordado concederle la cantidad de **450,00 €**, para realizar la actividad **Toxins: From the wild to the lab**.

Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma podrá presentar en el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz de acuerdo con los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La justificación científica de la actividad se realizará, exclusivamente, vía telemática a través de la aplicación WIDI. (https://widi.uca.es/vidiweb/vidi/solicitudes/justificaciones_pendientes/14806)

Se aportarán copias de las facturas, en documentos escaneados en formato *pdf* y deberá indicar, de forma detallada en la liquidación, los importes de las mismas a ser subvencionados por la ayuda concedida con cargo al Plan Propio. El investigador deberá custodiar las facturas originales por un período de **4 años** desde su emisión, **no pudiendo hacer uso de las mismas para ningún otro fin**. El Vicerrectorado de Investigación podrá solicitar, en cualquier momento, la presentación de dichas facturas originales. En caso de no presentarlas, el Vicerrectorado solicitará el reintegro de las ayudas, sin perjuicio de las acciones sancionadoras que se pudieran ejercer.

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Cádiz a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés.

Fdo.: David Jiménez Pavón
Secretario de la Comisión de Investigación